

INSON HAYOTIDA MUSIQANING O‘RNI VA UNING AHAMIYATI

Mo‘minov Elyorbek Eldorbek o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya
pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21023112>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada xalqimizning madaniy hayotida musiqiy san‘at nazariyasiga bo‘lgan hurmatiga alohida ahamiyat berilgan. Inson hayotini musiqa san‘atisiz tasavvur qilib bo‘lmazligi va unda musiqiy san‘at kishilarga faqatgina ma‘naviy ozuqa beribgina qolmasdan, jismoniy kamolotga erishuvida ham muhim o‘rin tutishi muhimligi xususida fikrlar bildirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** musiqiy san‘at, ahloqiy-estetik tarbiya, yosh avlod, ma‘naviy qiyofa, ijtimoiy hayot.*

Inson yaralibti-ki o‘ziga kerakli bo‘lgan narsalarga ehtiyoj sezadi. Mana shu ehtiyojini qondirishga xarakat qiladi. Inson kamol topishida ko‘p narsalarga zarurat tug‘iladi. Ulardan tashqari inson aqliy salohiyatini, ma‘naviyatini chiniqtirishda va boyitishda ko‘proq o‘qishi, baxsli mavzularda ko‘proq muloqot qilmog‘i kerak. Aytaylik kundalik hayotidagi zaruriyatlarni bajarish davomida, aqliy mehnat, jismoniy mehnat bilan shug‘ullanganda insonda charchash, toliqish kabi hislar paydo bo‘ladi. Insonning yana bir ajib jihatibu uning ruhiy holati hisoblanadi, mana shu ruhiy holati ham ozuqaga muxtoj bo‘ladi. Ruhiyat insoning ko‘pgina imkoniyatlarini namoyon bo‘la olishida va o‘ziga bo‘lgan ishonchini ta‘minlashida eng muhim tomonlardan biri hisoblanadi. Ruhiy holatining ozuqasi bevosita musiqa hisoblanadi. Musiqaning shifobaxsh xususiyatlaridan biri bu insonni nafaqat tushkun holatdan chiqaradi, insonga ma‘naviy hamda madaniy xordiq beradi, balki jismoniy og‘riqlardan xalos ettiradi. Inson tushkunlika tushganda yoki kundalik yumushlaridan charchaganda inson mana tushkunlikdan chiqishda yoki charchoqlaridan xalos bo‘lishda musiqa eshitish yoki musiqiy konsertlarga borish orqali yordam oladi.

Olimlarning ta‘kidlashicha kasalikka chalingan insonni ham musiqa orqali da‘volash mumkinligini keltirib o‘tishgan. Olimlarning shunday tajribalardan birida ikkita xonaga gul qo‘yishgan va biriga jazz musiqasini ikkinchisiga esa klassik musiqani qo‘yib qoyishgan oradan biroy o‘tib u gullarga qarashganida jazz musiqasi qo‘yilgan gul so‘lib qoraya boshlagan, klassik musiqa qo‘yilgan xonadagi gul esa ochila boshlagan. Inson ma‘naviy ruhini oziqlantirishda, uni ruhini o‘stirishda mana eshitayotgan musiqasiga ham bog‘liq. Hozirgi kunda buning yaqqol misolini ko‘rsak bo‘ladi. Musiqa olamiga bir nechta saviyasiz be‘mano musiqalar kirib kelgani insonning dilini xira qiladi. Yoshlarning bunday be‘mano qo‘shiqlarni eshitishi, yoshlarning bilimsizligi ularning ma‘naviyatiga, musiqa sohasining yuksalishining pasayishiga hamda maqom klassik musiqaning yo‘qolib borishiga olib kelmoqda. Ammo muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bir necha tashabbuslari bilan musiqa sohasi yana rivojlandi. 5 tashabbus loyihasi amalga oshirildi. 5 tashabbus loyihasining birinchi tashabbusi yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san‘atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste‘dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Bunda har bir yoshning iste‘dodini ochib berishda xizmat qiladi. Maktab bitiruvchilarining har biri kamida 3 ta cholg‘u asbobini chalishni bilishi

kerakligi,ularning shahodatnomasiga bu cholg`u asboblarning qayd etilishi kerakligi haqida qaror imzolandi va buning uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarni ko`rib ko`zimiz quvonadi.Kuni kecha muhtaram prezidentimiz maqom,shashmaqom, klassik musiqani rivojlantirish maqsadida Namangan viloyati faollari bilan o`tkazilgan yig`ilishda ashula eshitib bajarilgan ishda 10 baroar Baraka bo`lishni o`z fikrlarida bayon etib o`tdilar. Prezidentimiz Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov va Xalq ta`limi vaziri Sherzod Shermatovga yuzlanib shunday so`zlari aytilar: “Madaniyat sohasida islohot bo`yicha juda katta qaror qabul qildik. Shu qaror bo`yicha Namangan tajribasini amalga oshirsak. O`zligimizni anglash nuqtayi nazaridan madaniyatimizga ham urg`u berib, Namangan tajribasi qilib, viloyat kengashi qarorini chiqarib, har bir tuman, har bir maktab kesimida qilsak, men o`ylaymanki, to`g`ri bo`ladi. Attestat olishda, hammamiz o`rganganmiz–fizika, matematika bo`yicha baho bo`ladi. Topshiriq berdimki, endi attestatda har bir maktabda 11-sinfni bitirgan bolalarimiz bitta cholg`u asbobini o`rgangan degan bahosi bo`ladi”. Prezidentimizning mana shu topshirig`i olqishlar bilan kutib olindi va prezidentimiz yana so`zlarida davom etar ekanlar: “Bu nima uchun kerak? Iqtisodiyotni tiklaymiz, lekin shuning barobarida madaniyatimizni tiklab bormasak, ertaga ma`naviy ozuqa bo`lmagan elda, xalqda, yoshda yutuq bo`lmaydi.”deya fikr bildirishni davom etar ekanlar: “Nimaga korxonalarda, oliygohlarda tanaffuslarda maqom ansamblining ashulalarini, Ma`murjon Uzoqovni qo`yib qo`ymaymiz? Namanganning xalq artistlari bor. Nega ularni qo`yib qo`ymaymiz? Biz tashvishlar bilan bo`lib, maqom eshitmay qo`ydik. Bilasizlarmi, madaniyat bilan yaqin bo`lgan insonning dunyo qarashi madaniyatli bo`ladi. Uning umri uzoq bo`ladi. Har bir katta korxonada ham mana 10 million investitsiya olib kelyapti. Lekin, 10 million investitsiya olib kelganda bitta cholg`u ansambli qilsa bo`ladimi? Bitta maqom ansambli qilsa bo`ladimi? Shanba kuni ashula eshitadigan kun qilib ko`ygin o`sha yerda. Ashula bilan seni ishingda 10 baravar baraka bo`ladi. Madaniyat bilan seni o`sha korxonangda 10 baravar yangi-yangi rejalariga kirishadi. Odamning chehrasida mehr paydo bo`ladi” dediar Sh.M.Mirziyoyev Prezidentimizning bu fikrlaridan bilishimiz mumkin-ki musiq har sohada har jabhada kerakligi, musiq inson hayotida muhim ahamiyat kasb etishi mumkinligi ko`rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Sh.M.Mirziyoev. PQ.19/118-6-son Toshkent “O`zbekiston”-2021 y.
2. A.Begmatov. “O`zbek musiq tarixi”.Toshkent. 2018-y.
3. <https://lex.uz/uz/docs/-5849580>